

XALQ KULGI SAN’ATI XUSUSIDA

Mexliyeva Dilnoza Usmonovna

FA O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti katta ilmiy xodimi
dilnozamekhli@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17381664>

Annotatsiya: Maqolada xalq kulgi san’ati, qadimiy asoslari, kulgining mifologik mohiyati, uning zaminida inonch va e’tiqodning mavjudligi, rivojlanish bosqichlari, xalq kulgisining yozma adabiyotdagi satira va yumordan farqi kabi masalalar xususida so‘z yuritilgan. Maydon tomosha san’atida xalq kulgisining o‘ziga xos shakllari va o‘rni, komik obrazlar va ularning mifologik talqini, magik kulgining qadimgi inson hayotidagi ahamiyati haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: xalq kulgisi, marosim, parodiya, komik obraz.

Аннотация: В статье рассматриваются народное искусство смеха, его древние основы, мифологическая сущность смеха, наличие в его основе веры и убеждений, этапы развития, а также отличие народного смеха от сатиры и юмора в письменной литературе. В искусстве площадных представлений освещаются своеобразные формы и место народного смеха, комические образы и их мифологическая интерпретация, значение магического смеха в жизни древнего человека.

Ключевые слова: народный смех, обряд, пародия, комический образ.

Abstract: The article discusses the folk art of laughter, its ancient foundations, the mythological essence of laughter, the presence of belief and faith at its core, the stages of its development, as well as the difference between folk laughter and satire and humor in written literature. In the art of public performances, the distinctive forms and role of folk laughter, comic characters and their mythological interpretation, as well as the significance of magical laughter in the life of ancient people are considered.

Keywords: folk laughter, ritual, parody, comic image.

Kulgi o‘zi mansub bo‘lgan jamiyatning madaniy dinamikasi bilan an’analar doirasida rivojlanib, har bir davrda vujudga kelgan jamiyatning ko‘zgasiga aylangan. Shuning uchun u jamiyatning ijtimoiy, madaniy, siyosiy va iqtisodiy tuzilishini ko‘rsatadigan qadriyatlarga ega. Ularni ochib berish orqali har qanday jamiyatning o‘ziga xosligini ko‘rish mumkin. Dunyo folklor namunalari shuni ko‘rsatadiki, qadimgi insonlar kulgini hayot va yashash manbai deb bilgan. Shu sabab xalq kulgisining o‘ziga xos tizimi vujudga kelgan. Bu tizim yozma adabiyotdagi kulgi bilan hamisha ham mos kelavermaydi. Xalq kulgisi doimiy ravishda uning hayotiy tajribasi, e’tiqodi va qarashlari asosida yuzaga keladi, uning zaminida ko‘pincha inonch va e’tiqod yotadi. Kulgi dastlab e’tiqodiy tushunchalar asosida shakllanib, keyinchalik xalq maishiy hayotining bir qismiga aylangan. Qadimgi evropa kulgi madaniyatida parodiyalarning o‘rni katta. Eng qadimgi, ilk sahna parodiyalari so‘zsiz (imo-ishoralar orqali) amalga oshirilgan. Parodiyalar qadim zamonlarda diniy maqsadlar yo‘lida o‘tkazilgan. Bu mifologik parodiyalar ham tabiiyki kulgiga asoslangan. Ammo bu kulgi satirik holatda

bo‘lmay yumor va hazil-mutoyiba harakatlarda ko‘rsatilgan, chunki bu marosimlarda bevosita din peshvolari va ruhoniylar ishtirok etgan, ma‘bud va xudolarga taqlid qilingan. Bu marosimlar mifologik parodiyaga asoslangan. [3;30]

M.Baxtin Yevropa xalqlari tarixida alohida o‘rin tutgan karnaval uchun xos deb hisoblagan va satirik kulgidan farq qiluvchi maydon kulgisi Sharq xalqlarida Navro‘z bayrami tantanalarida namoyish etilgan. Navro‘z bayrami shodiyonalarida ham maydon tomoshalarini namoyish qilish bilan birga kulgili voqea, ertak, latifa, lof, askiya kabi kulgi shakllari mujassam bo‘lgan. Tadqiqotchilar marosimlar tarkibidagi kulgi xursandchilik va shodlik ato etuvchi sirli kuch-magiyasini tashiganligi, magik kulgi nikoh, bola tug‘ilishi yoki Navro‘z kunlarida yuz bergan o‘yin-kulgilarda, ko‘ngilxushliklarda amal qilganligini, kishilarga hayot baxsh etuvchi magik vosita bo‘lganligini alohida ta’kidlashgan”. [2; 40] Xalq yaxshi niyat bilan mavsumiy marosimlarda kulgan, quvongan, raqsga tushib ashula aytgan, kulgini avjiga chiqargan. “Bu xil kulgilar amaliy ahamiyatga ega bo‘lib, yangi yilda mo‘l-ko‘lchilik keltirishi bilan bog‘liq tuyg‘ularni ifoda etish orqali mo‘l hosil unishini istash “xudoga yolvorib ezgulik ato etishini” iltijo qilish, mehr-muruvvat ko‘rsatishga chaqirish ma’nolarini mujassam qilgan. Ko‘rinadiki, Navro‘z bayrami, mavsumiy marosim bilan bog‘liq magik kulgi tabiatga ta’sir ko‘rsatish, osmon va er ma‘budlarini shodlantirish vazifasini o‘tagan. Ma‘budlar tabiatga ta’sir ko‘rsatib, hosildorlikni ta’minlaydi deb, tushinilgan”. [2;41] Demak, dastlabki e’tiqodiy inonchlar o‘zining mohiyatini batamom yo‘qotmagan holda o‘z o‘rnini qaysidir ma’noda xalq bayramlari, xalq sayllarida saqlab qolgan. Shunday shodiyona kunlarda turli ko‘ngilochar o‘yinlarning shakllanish jarayonida xalq kulgisi ham rivojlana borgan, xalqning shodlik va xursandchilik kunlarida ijro etiladigan so‘z san’ati shaklini ola boshlagan.

Bayramlarda xalq dramalari ijro etilganda odamlarning tomosha qilishi, ishtirok etishidan ko‘proq bo‘lsa-da, boshqa shakllarda kim ijrochi, kim tomoshabin ekani nisbiy ahamiyat kasb etadi. Hammaning bir vaqtning o‘zida ijrochi va tomoshabinga aylanishi, kundalik hayotdagi rasmiylik va jiddiylikning yo‘qolishi, quvonch, erkinlik va ozodlik ruhi bayramning asosiy mohiyatini belgilaydi. Haqiqiy bayram kayfiyati aynan mana shu ichki erkinlik va ozodlik tufayli yuzaga keladi. Xalq tomoshalarining rasmiy bayramlardan asosiy farqi ham aynan shu nuqtada namoyon bo‘ladi.

Ko‘rinadiki, xalq e’tiqodiy qarashlarida kulgi va jiddiylik yonma-yon qo‘yilgan. Buning birinchi sababi ibtidoiy tasavvurdagi mif va ma‘budlarga ta’sir etish bo‘lsa, ikkinchi sababi kulgi orqali xalq o‘z g‘amini biroz bo‘lsa-da unutilishidir. Kulgi ibtidoiy folklorning o‘yin-kulgi madaniyati bilan bog‘liq holda, mavsumiy, diniy va nikoh marosimlarida o‘z aksini topgan. Inson va tabiatning kurashi, ezgulik va yovuzlikning to‘qnashuvi, hayotning turli e’tiqodlar bilan talqin qilinishi hazil va o‘yin-kulgi uchun munosib zamin yaratgan. M.Baxtinning ta’kidlashicha, xalq kulgisi har qanday jiddiy

tasvir predmeti (voqea, inson, detal va h.k.) bilan tasvirlovchi o‘rtasida mavjud distansiyani yo‘qotadi. Boshqacha aytganda, tasvirlovchi (ijodkor)ni o‘ziga yaqinlashtirish, o‘zini o‘rganish imkonini yuzaga keltiradi: “Kulgi – dunyoga qo‘rqmay munosabatda bo‘lishning asosini tayyorlashda muhim omil” vazifasini bajaradi. [1; 241]

Xalq kulgisini yuzaga chiqarishda komik obrazlar muhim vositadir. Dunyo og‘zaki ijodidagi ayyor, telba, masxaraboz, qiziqchi, kal, Nasriddin Afandi kabi qahramonlar genezisi tarixan bir-biriga bog‘liq bo‘lib, ular insoniyatning ilk mifologik, falsafiy, badiiy tafakkurining hosilasi olaroq yuzaga kelgan. Evrilish, niqoblanish motivlari ularni birlashtiradi. Ularga alohida shaxs sifatida qarash to‘g‘ri bo‘lmaydi. Bu qahramonlar butun bir xalqning ijod mahsulidir. Ululdagi ilohiy quvvat o‘z mohiyatini tashqi ko‘rinish ortiga yashiradi.

Qadimda bozor, ko‘cha va bayram tomoshalarida niqobli yoki bo‘yangan masxarabozlar, qiziqchilar bilan birga bo‘rttirma tashqi qiyofalar, taqlidlar, kulgili sahnaviy hatti-harakatlar, qiliqlar bilan tomosha ko‘rsatganlar. (Bu holatni bugungi kunda ham dorboz o‘yinlari, sirk tomoshalarida kuzatish mumkin). Masxarabozlik, dorbozlarning e‘tiqodiy qarashlari, qadimiy ajdodlarning an‘analari va udumlariga inonchi asosida saqlanib qolgan. Dorboz go‘yo ikki olam oralig‘ida harakat qiladi va unga tomoshabinlar nazari tegsa, falokat sodir bo‘ladi. Shu bois masxaraboz birlamchi olam vakillarini kiyimi, harakatlari va gap-so‘zlari bilan chalg‘itib turadi. [3;30] Aslida masxaraboz ham o‘sha etiqodiy qarashlar zaminidagi mifologik obraz sanaladi. Yana ham aniqrog‘i, masxaraboz mifologik obrazlarning taqlidchisi, ikkinchi nusxasidir.

Kulguning magik mohiyati bilan estetik mohiyati o‘rtasida ajralmas rishta bor. Tug‘ilish va tiriklikka noil bo‘lmoq uchun kulguni magik ta‘sir vositasi deb bilgan xalq komik folklor matnlarini ham hayot baxsh etuvchi g‘oyalar asosiga qurgan. Folklorda kulguning hayot baxsh etuvchi, tirilish ramzi sifatida qaralishi qadimiy turkiy mifologiya – uch olam haqidagi qarashlar, xususan, o‘rta olam haqidagi tasavvurlar bilan bog‘liq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бахтин М. Эпос ва роман (Романни талқин этиш методологияси ҳақида). // Филология масалалари, 2005,3-son, 239-bet.
2. Имомов К. Маросим кулгиси // Соғлом авлод учун. – Toshkent, 2001. – №12. – В. 40–41.
3. Kazimoğlu M. Xalq gülüşünün poetikasi. Monoqrafiya. – Bakı: “Elm”, 2006. – S. 30.